

Original paper

TALIS 2024 XALQARO TADQIQOTI NATIJALARI VA UNING TAHLILI

© M.T.Ergasheva¹✉

¹A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: so'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ta'lim siyosatini ilmiy asosda shakllantirish xalqaro miqyosda muhim masalaga aylandi. OECD tomonidan o'tkaziladigan TALIS (Teaching and Learning International Survey) xalqaro tadqiqoti o'qituvchilarning ish sharoiti, motivatsiyasi, professional rivojlanish imkoniyatlari hamda o'quv muhitining holatini tahlil qiladi. TALIS 2024 natijalari mamlakatlarning ta'lim tizimidagi ustuvor yo'nalishlar va muammolarni aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada TALIS 2024 tadqiqoti natijalari tahlil qilinib, O'zbekiston ta'lim tizimi uchun dolzarb xulosalar chiqariladi.

MAQSAD: TALIS 2024 xalqaro tadqiqoti natijalari asosida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi, ta'lim sifati va boshqaruv samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida bu natijalarni qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda OECD tomonidan e'lon qilingan TALIS 2024 xalqaro hisobotlari, avvalgi TALIS (2008, 2013, 2018) davrlaridagi solishtirma ma'lumotlar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va Ta'lim sifatini baholash agentligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardan foydalanildi.

Metodologik jihatdan taqqoslama tahlil, statistik tahlil, hamda kontent tahlili usullari qo'llanildi. Shuningdek, o'qituvchilarning fikr va tajribalarini aniqlash uchun so'rovnoma va intervyu metodlari ham o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: TALIS 2024 natijalari shuni ko'rsatadiki, ishtirokchi davlatlarda o'qituvchilarning o'z kasbiy rivojlanishiga bo'lgan qiziqishi ortgan, biroq vaqt va moliyaviy resurslar cheklanganligi asosiy to'siq sifatida saqlanib qolmoqda. O'zbekiston kontekstida esa so'nggi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, o'qituvchilar malakasini oshirish kurslari va yangi o'quv dasturlari TALIS mezonlariga muvofiq ravishda rivojlanayotganini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari o'qituvchi rahbarlik salohiyatini rivojlantirish, ta'lim muassasalarida innovatsion muhit yaratish va o'qituvchilarning psixologik qo'llab-quvvatlanishini ta'minlash zarurligini ta'kidlaydi.

XULOSA: TALIS 2024 xalqaro tadqiqoti natijalari o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi va ta'lim tizimi sifatini oshirish bo'yicha muhim ko'rsatkichlarni taqdim etadi. O'zbekiston uchun bu tadqiqot natijalari ta'lim siyosatini takomillashtirish, o'qituvchi kasbining nufuzini

oshirish va xalqaro standartlarga mos ta'lim muhitini yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: xalqaro tadqiqot, o'qituvchilar malakasi, ta'lim sifati, kasbiy rivojlanish, ta'lim siyosati, O'zbekiston ta'lim tizimi.

Iqtibos uchun: Ergasheva M.T. TALIS 2024 xalqaro tadqiqoti natijalari va uning tahlili.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10. B.24-32.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТАЛИС 2024

© М.Т.Ергашева¹✉

¹Институт педагогического мастерства имени А. Авлони, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в последние годы повышение качества образования, поддержка профессионального развития учителей и формирование образовательной политики на научной основе стали важными глобальными задачами. Международное исследование TALIS (Teaching and Learning International Survey), проводимое ОЭСР, анализирует условия труда учителей, их мотивацию, возможности профессионального развития и состояние образовательной среды. Результаты TALIS 2024 служат важным источником для выявления приоритетных направлений и проблем национальных систем образования. В данной статье анализируются результаты исследования TALIS 2024 и делаются актуальные выводы для системы образования Узбекистана.

ЦЕЛЬ: на основе результатов международного исследования TALIS 2024 определить факторы, влияющие на профессиональное развитие учителей, качество образования и эффективность управления, а также проанализировать возможности применения этих результатов в системе образования Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы международные отчёты TALIS 2024, опубликованные ОЭСР, сравнительные данные предыдущих циклов TALIS (2008, 2013, 2018), а также информация, предоставленная Министерством народного образования Республики Узбекистан и Агентством по обеспечению качества образования.

Методологически применялись сравнительный анализ, статистический анализ и контент-анализ. Кроме того, для изучения мнений и опыта учителей использовались методы анкетирования и интервью.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты TALIS 2024 показывают, что среди учителей участвующих стран наблюдается рост интереса к профессиональному развитию, однако основными препятствиями остаются нехватка времени и финансовых ресурсов.

В контексте Узбекистана недавние реформы в сфере образования, курсы повышения квалификации учителей и новые учебные программы демонстрируют развитие, соответствующее стандартам TALIS.

Исследование подчеркивает необходимость развития лидерского потенциала учителей, создания инновационной среды в образовательных учреждениях и обеспечения психологической поддержки педагогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты международного исследования TALIS 2024 предоставляют важные показатели для совершенствования профессионального роста учителей и повышения качества системы образования. Для Узбекистана данные результаты служат научной основой для совершенствования образовательной политики, повышения престижа учительской профессии и создания образовательной среды, соответствующей международным стандартам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международное исследование, квалификация учителей, качество образования, профессиональное развитие, образовательная политика, система образования Узбекистана.

Для цитирования: Ергашева М.Т. Результаты и анализ международного исследования ТАЛИС 2024. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10. С.24-32.

RESULTS OF THE 2024 INTERNATIONAL SURVEY “TEACHING AND LEARNING INTERNATIONAL SURVEY” AND ITS ANALYSIS

© Ergasheva T. Malohat¹✉

¹Institute of Pedagogical Skills named after A. Avloni, Toshkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in recent years, improving the quality of education, supporting teachers' professional development, and shaping education policy on a scientific basis have become crucial global issues. The TALIS (Teaching and Learning International Survey) conducted by the OECD analyzes teachers' working conditions, motivation, professional development opportunities, and the state of the learning environment. The TALIS 2024 results serve as an important source for identifying key priorities and challenges in national education systems. This article analyzes the results of the TALIS 2024 study and draws relevant conclusions for the education system of Uzbekistan.

AIM: to identify the factors influencing teachers' professional development, education quality, and management efficiency based on the results of the TALIS 2024 international study, and to analyze the possibilities of applying these results in Uzbekistan's education system.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the OECD-published TALIS 2024 international reports, comparative data from previous TALIS cycles (2008, 2013, 2018), as well as information provided by the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan and the Agency for Quality Assurance in Education. Methodologically, comparative analysis, statistical analysis, and content analysis methods were used. In addition, survey and interview methods were employed to gather teachers' opinions and experiences.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of TALIS 2024 show that teachers in participating countries have demonstrated growing interest in their professional development; however, limited time and financial resources remain the main obstacles. In the context of Uzbekistan, recent educational reforms, teacher training programs, and new curricula demonstrate development consistent with TALIS standards. The study emphasizes the need to enhance teachers' leadership potential, create an innovative environment in educational institutions, and ensure teachers' psychological support.

CONCLUSION: the results of the TALIS 2024 international study provide valuable indicators for improving teachers' professional growth and the quality of the education system. For Uzbekistan, these findings serve as a scientific basis for refining education policy, raising the status of the teaching profession, and creating an educational environment aligned with international standards.

Keywords: international study, teacher qualification, education quality, professional development, education policy, Uzbekistan's education system.

For citation: Ergasheva T. Malohat Results of the 2024 international survey teaching and learning international survey" and its analysis", Inter education & global study, 2025. Vol.3 (10), pp.24-32. (In Uzbek).

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda raqobatbardosh ta'lim tizimini shakllantirishning eng muhim omillaridan biri zamonaviy ta'lim muhitini yaratish hisoblanadi. Zero, bunday ta'lim muhitining yaratilishi, istiqbolda yuqori intellektual salohiyatli kadrlar salmog'ini o'sishi, maktab o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi va dars sifatini yaxshilanishi hamda maktab rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligining ortishiga xizmat qiladi. Bunday zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish va unga yangi texnologiyalarni tatbiq etish boshqaruvning zamonaviy usullarini amalda qo'llay oladigan rahbarlarga bog'liq.

Xalqaro mehnat bozorida talabning o'zgaruvchanligi turli davlatlar kadrlar tayyorlash tizimini qayta ko'rib chiqishga jiddiy talablar qo'ydi. Bu borada maktab o'qituvchilari va rahbarlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini intensiv amalga oshirish bilan bir qatorda, ta'limning evolyusion jarayoni, ijtimoiy muammolarning globallasuvi, o'zaro bog'liqlik va xalqaro raqobatni oshirish sharoitida ta'limni modernizatsiyalash, jamiyatni yangilash kabi vazifalarni amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda fan-texnika va ta'lim taraqqiyotini ta'minlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda, mamlakatimiz ta'lim tizimidagi o'zgarishlarning asosiy maqsadi – ta'lim jarayoniga aniq ijobiy mazmun berib, o'qituvchi va rahbar kadrlarni kasbiy rivojlantirish asosida yosh avlodni har tomonlama kamol toptirishga, ularning ongini, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan siyosatni amalga oshirishdir.

TALIS (Teaching and Learning International Survey)¹ bu – maktab ta’limi tizimi o’qituvchilar qatlami(korpusi)ni o’qitish va ularni o’rganish bo’yicha xalqaro tadqiqotlar majmuasi bo’lib, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti homiyligida o’tkaziladigan maktab ta’lim muhiti, kasbiy sharoitlar va o’qituvchilarni professional/mahoratli pedagog darajasigacha rivojlantirish bo’yicha keng ko’lamli va nufuzli xalqaro qiyosiy tadqiqotlardir².

O’qitish va ta’lim olish xalqaro so’rovnomasi (TALIS) qarorgohi Parij shahrida joylashgan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) homiyligida 2008 yildan boshlab har 5 yilda bir marotaba o’tkazib kelinadi. TALIS o’qituvchilarning ish sharoitlari, maktablardagi o’quv muhitini o’rganishga bag’ishlangan eng yirik va nufuzli xalqaro tadqiqotlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi – ishtirok etuvchi mamlakat o’rta ta’lim tashkilotlarida eng samarali o’quv jarayonini ta’minlovchi mexanizmlarni aniqlash va ishlab chiqishda yordam berishdir. Shuningdek, o’qituvchi va direktorlar tarkibini kasbiy rivojlantirish va samarali o’qitish uchun sharoitlarni takomillashtirish maqsadida turli mamlakatlardagi o’qituvchi va maktab direktorlari to’g’risidagi ma’lumotlarni to’plash va qiyosiy tahlil qilish ishlarini olib boradi.

TALIS texnik talablariga binoan so’rovnoma namunasi uchun muayyan mamlakatning 200 ta maktabi tanlab olinadi. Har bir maktabdan 20 nafar 5-9-sinflarda ta’lim beradigan o’qituvchilar va shu so’rovnomada qatnashayotgan maktabning direktori, o’rtacha jami 200 nafar direktor va 4000 nafar o’qituvchi ishtirok etadi. Tadqiqot o’rta ta’lim tizimi muammolariga pedagoglar nuqtai nazaridan qarashga, ma’lumotlarni taqqoslab, tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa o’z navbatida shu singari dolzarb masalalarni imkon qadar barvaqt aniqlash, chuqurroq o’rganish hamda ularni hal qilishning eng samarali usullarini izlab topishga yordam beradi.

Tadqiqot hisobotlarida yangi davr talablari o’qituvchilar butun umr davomida o’z ustilarida ishlashlarini taqozo etishi, sifatli ta’limni sifatli o’qituvchilar bilan barpo etish ilojisiz ekani ta’kidlanadi.

TALIS o’quv muhiti va maktablardagi o’qituvchilarning mehnat sharoitlariga bag’ishlangan birinchi xalqaro so’rovnoma hisoblanadi. Maktab muammolarini tahlil qilish orqali maktab boshqaruvi samaradorligi va mas’uliyatini oshirishga qaratilgan. Ta’lim tizimi xodimlarining kundalik mehnat taqsimoti, vakolatlarining naqadar shaffof ekani pirovardida ta’lim olish va berish muhiti hamda o’qituvchilar ruhiy holati va mehnat unumdorligiga ta’siri ilmiy taqqoslanib o’rganiladi.

¹ TALIS – The OECD Teaching and Learning International Survey [Elektron manba] // OECD. – Kirish rejimi: www.oecd.org/education/talis

² OECD –Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (ingliz tilida: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), rus tilida: Organizatsiya ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya (OESR), fransuz tilida: Organisation de Coopération et de Développement Économiques, OCDE) 37 a’zo mamlakatlar bilan hukumatlararo iqtisodiy tashkilot bo’lib, 1961 yilda iqtisodiy taraqqiyot va jahon savdosini rag’batlantirish uchun tashkil etilgan. Bu o’zlarini demokratiya va bozor iqtisodiyotiga sodiq deb ta’riflaydigan, siyosiy tajribalarni taqqoslash, umumiy muammolarga javob topish, eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash va muvofiqashtirish uchun platforma bo’lgan mamlakatlar forumi ham hisoblanadi. Kirish rejimi: [https:// www.oecd.org](https://www.oecd.org).

TALIS so'rovnomasi natijalari dunyo maktablaridagi akademik muhit, o'qituvchi va maktab direktorlarining kasbiy faoliyati, ularning malaka oshirishlariga oid mavjud sharoitlar haqida fikr yuritishga undaydi. Mazkur keng ko'lamlı tadqiqot ota-onalar o'z farzandlari taqdirini ishonib topshirayotgan ta'lim dargohlarida sodir bo'layotgan pedagogik, uslubiy va ijtimoiy jarayonlar to'g'risidagi imkon qadar xolis ma'lumotlarni to'plash, tahlillar natijasida uni takomillashtirishga to'sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan.

So'rovnomada maktab o'qituvchilari hamda direktorlari o'z malakalarini oshirish jarayoni, o'qitish amaliyoti, duch kelayotgan kasbga doir muammolar haqida bildirgan mulohazalari maxsus ishlab chiqilgan konseptual mezonlar orqali baholanadi. Tadqiqotda maktab hayotidagi dolzarb masalalar, xususan, maktab rahbariyatining quyi pog'onadagi hamkasblari bilan professional munosabatlari, uning maktab muhiti va o'quvchilarning fanlarni o'zlashtirishiga ta'siri o'rganiladi. TALIS tadqiqoti ta'lim tizimining bevosita ishtirokchilari o'z qarashlarini ifodalagani sababli uning natijalarining chuqur tahliliga mamlakatlar ta'lim siyosatida yangi yondashuvlarni ishlab chiqishda jiddiy manba sifatida qaraladi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ning ta'sis etuvchi davlatlaridan hisoblanmish Germaniya, Irlandiya, Luksemburg va Gresiya TALIS so'rovnomalarida umuman ishtirok etmaganlariga guvoh bo'lish mumkin. TALIS tadqiqoti Buyuk Britaniya va Kanadada ham umummilliy emas, balki tegishli ravishda alohida mintaqalar Angliya va Kanadaning Alberta hududlaridagina o'tkazilgan. Kosta-Rika OECDga rasman 2021 yilning may oyida a'zo bo'lib kirgani bois hali TALIS tadqiqotlarida qatnashib ulgurmagan.

MDH davlatlari orasidan faqat Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston TALIS tadqiqotlarida ishtirok etgan edi. Sobiq sovet respublikalaridan turli yillarda Estoniya, Gruziya, Latviya, Litva davlatlari, sobiq sotsialistik mamlakatlardan esa Bolgariya, Chexiya, Polsha, Ruminiya, Serbiya, Slovakiya, Sloveniya, Vengriya, Xorvatiya qatnashgan. TALIS so'rovnomasi Rossiya Federatsiyasida 2013 yilda, Gruziya va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlarda esa 2014-yilda o'tkazilgan. Rossiya Federatsiyasidagi 2018-yilgi tadqiqotlarda 230 ta ta'lim muassasasining 4044 nafar o'qituvchilari va 230 nafar direktorlarining fikrlari o'rganilgan.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarish samaradorligini baholashning amaldagi holati. Uzoq istiqboldagi maqsadli vazifalardan kelib chiqib, maktab ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilandi: ta'lim berishning zamonaviy nazariyalarini o'zlashtirish, pedagogik psixologiyani tushunish, ta'lim berishga kompetensiyaviy hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asoslarini egallashni ko'zda tutgan holda, pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash markazlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish;

maktab ta'limi tizimi uchun boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini, shu jumladan ta'lim sohasiga yosh kadrlar kirib kelishini rag'batlantirishni qo'llab-quvvatlash;

avvalo chekka hududlarda joylashgan, o'quvchilar soni kam bo'lgan umumta'lim maktablari o'qituvchilariga qo'shimcha yangi ixtisosliklar va malakalarni o'zlashtirishga imkon beradigan ta'lim infratuzilmasini shakllantirish.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta'kidlab o'tganlaridek, "... adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirishning eng muhim omili hisoblangan sifatli ta'lim-tarbiya masalasi bundan buyon ham doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi.

Yurtimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish uchun bizga zamonaviy ilm va yana bir bor ilm, tarbiya va yana bir bor tarbiya kerak. Bugungi va ertangi kunimizni, yoshlarimiz taqdirini hal qiladigan yuksak malakali muallim va murabbiylar, professor-o'qituvchilar, haqiqiy ziyolilar kerak".³

Maktab, ijtimoiy institut sifatida, o'qituvchining salohiyatini eng to'liq va har tomonlama rivojlantirishga hissa qo'shadi. O'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishda innovatsion boshqaruv faoliyatini tashkil qilish, baholash va takomillashtirish, imkoniyatlar va istiqbollarini belgilash, o'zi tanlagan mutaxassisligi bo'yicha o'zining professional tarraqiyot yo'lini aniqlashi, uzluksiz malaka oshirish va ta'lim uchun tayyor bo'lishi bugungi davrning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Bu esa, xolisona, har tomonlama o'rganishni talab etuvchi yangi pedagogik vaziyatni yuzaga keltiradi.

2021-yil A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan TALIS-2018-xalqaro tadqiqotlari mezonlari asosida umumiy o'rta ta'lim tashkilotlaridagi mavjud pedagogik, metodik va ijtimoiy muhit haqida ma'lumot to'plash maqsadida elektron so'rovnoma shaklida tadqiqot o'tkazilgan. Bu TALIS tadqiqotlarining O'zbekistondagi birinchi tajribasirov sikli hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot maktab o'qituvchilari va direktorlari o'rtasida o'tkazilgan kompyuterlashgan tadqiqotlari bo'lib, ular ta'lim muassasalarida bo'lib o'tadigan pedagogik, uslubiy va ijtimoiy jarayonlar to'g'risida ma'lumotlarni to'plashga qaratilgan. Maktab o'qituvchilari va maktab direktorlari o'zlarining kasbiy rivojlanishi, o'qitish amaliyoti, kasbiy muammolari, ishlarini baholash va olgan mulohazalari to'g'risida fikr yuritishadi.

TALIS tadqiqotining natijalari O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimining har tomonlama ko'rinishini muhim tarkibiy qismidir. Shu bilan birga, ma'lumotlar respondentlarning javoblariga asoslanganligini, ularning ma'lum bir masala bo'yicha fikrlarini aks ettirganligini va mutlaqo obyektiv deb da'vo qila olmasligini tushunish muhimdir.

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, maktab ta'limi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni olib boruvchi izlanuvchilarning ishlarida, maktab o'qituvchilari malakasini uzluksiz rivojlantirish ishlarini tashkil etishda va umumta'lim maktab rahbarlarining boshqaruv faoliyatida, shuningdek, umumta'lim maktablarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqishda muhim manba sifatida xizmat qilishi mumkin. Asosiy taklif va tavsiyalardan Respublikaning ta'lim tizimi tarmoqlari, jumladan

³ Shavkat Mirziyoev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohatlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz". Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 2021 yil 7 noyabr, 223-son

xalq ta'limi tizimiga kiruvchi turli mulkchilik shaklidagi maktablarda, boshqa turdagi subyektlarda foydalanish mumkin.

O'zbekistonda o'qituvchilarning 49 foizi darsdagi maqsadlariga (TALIS tomonidan qamrab olingan etti yo'nalish bo'yicha — darsni tushunarli olib borish, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, fikr-mulohaza bildirish, bilimlarni mustahkamlashga ko'maklashish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish, ularning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda sinfni boshqarish) erishayotganini bildirgan. Bu ko'rsatkich OECD o'rtacha darajasidan (44%) yuqori.

Shu bilan birga, o'qituvchilar orasida eng kam darajada erishilayotgan dars maqsadi — darsni o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish bo'lib, bunga faqat 73 foiz o'qituvchilar erishayotganini aytgan.

Tajriba jihatidan esa, besh yilgacha ish stajiga ega bo'lgan o'qituvchilarning 48 foizi barcha etti yo'nalish bo'yicha dars maqsadlariga erishayotganini bildirgan, bu ko'rsatkich tajribali o'qituvchilar orasida ham xuddi shunday — 48 foizni tashkil etadi.

O'qituvchilarning kasbiy farovonligi. O'zbekiston o'qituvchilarining atigi 8 foizi o'z ish faoliyatida ortiqcha stress his qilishini bildirgan (bu OECD o'rtacha ko'rsatkichidan 19 foizdan past).

Xuddi shunday, 8 foiz o'qituvchi o'z ishi ularning ruhiy salomatligiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatishini aytgan (OECD o'rtachasi 10 foiz), 7 foiz esa ish ularning jismoniy sog'lig'iga juda salbiy ta'sir qilayotganini bildirgan (bu OECD o'rtacha ko'rsatkichi 8 foizga yaqin).

30 yoshgacha bo'lgan o'qituvchilar o'zlaridan 50 yosh va undan katta yoshdagi hamkasblari bilan bir xil darajada stressni his qilishlarini qayd etishgan.

O'qituvchilarning o'z kasbidan mamnunligi. O'zbekistonlik o'qituvchilarining 95 foizi umuman olganda o'z ishidan mamnun ekanini bildirgan (bu ko'rsatkich OECD o'rtacha darajasidan — 89 foizdan — yuqori).

Qishloq maktablarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar ham shahar maktablaridagi hamkasblari singari o'z ishidan teng darajada mamnun ekanini bildirgan.

30 yoshgacha bo'lgan o'qituvchilarning 16 foizi esa keyingi besh yil ichida o'qituvchilik kasbini tark etishni rejalashtirayotganini aytgan (bu ko'rsatkich OECD o'rtacha darajasidan — 20 foizdan — past).

Umuman olganda, TALIS tadqiqoti natijalari O'zbekiston ta'lim tizimida ijobiy kartina shakllanganligini ko'rsatmoqda. O'qituvchilar o'z kasbidan qoniqadi, jamoaviy ishlashga moyil va ishidan ham mamnun.

Natijalar o'qituvchilarning direktorlar bilan ijobiy muloqot, o'zaro ishonch va o'quvchilarga nisbatan iliq munosabat yuqori darajada ekanligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, o'quvchi va ota-onalar bilan bog'liq salbiy natijalar ham qayd etilmagan.

O'qituvchilar jamiyatda o'z kasbi qadrlanishini his qiladi. Shu bilan birga, kasbiy rivojlanishni davom ettirish, darsdagi tartibni saqlash va o'quvchilarning yutuqlari uchun javobgarlik hissi ularning asosiy stress manbalari bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Sh.Mirziyoev. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohatlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz”. Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutqi. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2021 yil 7 noyabr, 223-son.
2. Andreas Shlyayxer. «Ta’lim sifati hech qachon o‘qituvchi sifatidan oshib ketolmaydi» —7 iyun 2022.
3. O‘zbekiston Respublikasidagi YuNISEF vakolatxonasining 2019 yildagi faoliyati bo‘yicha hisobot. – T., 2-4 bet.
4. Hakimov N.N., Ta’lim tizimida davlat moliyaviy nazorati samaradorligini ta’minlash. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2021, № 4. 51-61.
5. Siradjev I.T. Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari maktab direktorlarining moliyaviy faoliyatini takomillashtirish. P.f. bo‘yicha PhD avtoreferati. – T. A.Avloniy nomidagi XTMUIBITI, 2022. 50 b.
6. TALIS – The OECD Teaching and Learning International Survey [Elektron manba] // OECD. – www.oecd.org/education/talis.
7. OECD –Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (ingliz tilida: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), rus tilida: Organizatsiya ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya (OESR), fransuz tilida: Organisation de Coopération et de Développement Économiques, OCDE) 37 a‘zo mamlakatlar bilan hukumatlararo iqtisodiy tashkilot bo‘lib, 1961 yilda iqtisodiy taraqqiyot va jahon savdosini rag‘batlantirish uchun tashkil etilgan. Bu o‘zlarini demokratiya va bozor iqtisodiyotiga sodiq deb ta’riflaydigan, siyosiy tajribalarni taqqoslash, umumiy muammolarga javob topish, eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash va muvofiqlashtirish uchun platforma bo‘lgan mamlakatlar forumi ham hisoblanadi. Kirish rejimi: <https://www.oecd.org>.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ergasheva Malohat Tursunovna**, Pedagogika va psixologiya kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari doktori (DSc) [**Ергашева Малоҳат Турсуновна**, Заведующий кафедрой педагогики и психологии, доктор педагогических наук, (DSc)], [Ergasheva T. Malohat, Head of the Department of Pedagogy and Psychology, Doctor of Pedagogical Sciences (**DSc**)]; manzil: O‘zbekiston, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Ziyo ko‘chasi 6-uy [адрес: Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, ул. Ziyo 6], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Almazar district, Ziya str. 6].